

ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕТАЛЛОКОМПЛЕКСОВ НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА *APIS MELLIFERA*

Ихтиярова Г.А., Исомитдинова Д.С., Шаронов Дж.М.

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама
Каримова, Ташкент, Узбекистан

Биополимеры, такие как хитозан, все чаще используются в медицинской и фармацевтической областях благодаря своим природным свойствам, включая биосовместимость, биоразлагаемость и противомикробную активность. Хитозан является перспективным материалом для синтеза полиметаллических комплексов, способных эффективно замедлять рост патогенных микроорганизмов в текстильных изделиях [1]. Исследования показывают, что взаимодействие хитозана с различными D металлами такие как серебро, медь позволяет существенно улучшить его антибактериальные свойства. Эти комплексы могут найти применение в различных медицинских целях, включая раневые повязки, антимикробные пленки и защитные покрытия для медицинских изделий [2].

Для исследования использовали хитозан *Apis mellifera* и соли различных металлов (Cu^{2+} , Ag^+). Полиметаллические комплексы синтезированы методом замещенного ионного обмена. Были взяты 1,0% растворы полимерных препаратов на основе хитозана - Xz, Xz-Ag, XZ-Cu и изучено их влияние на патогенные микроорганизмы.

Высокая антибактериальная активность в пищевой промышленности полиметаллических комплексов объясняется синергическим действием хитозана и металлов, что приводит к повышению проницаемости мембраны бактериальных клеток и разрушению их клеточных стенок [3].

Для исследования искусственную питательную среду МНА(гидрокси-аналог метионина), которая является оптимальной питательной средой для грибов, первоначально культивировали в чашках Петри. Проверяли ее антимикробную активность в отношении грамположительных бактерий: *Staphylococcus aureus* и *Listeria Monocytogenes*, грамотрицательных бактерий: *Enterococcus faecalis*. штаммов бактерий *Salmonella* и *Escherichia coli*. Все бактериальные суспензии получали в концентрации $1,5 \times 10^8$ КОЕ/мл по стандарту McFarland. Бактериальные суспензии разливали по 0,5 мл, высевали в чашки Петри (МНА) на поверхность питательной среды и инкубировали 15 минут. Затем по 100 мкл образцов помещали в лунки, сформированные в чашке Петри. После инкубации чашек Петри при 37°C в течение 24 ч измеряли площадь ингибирования. Каждый эксперимент повторяли трижды. Антимикробную активность полиметаллических комплексов оценивали по зоне снижения роста бактерий [4-5].

Результаты исследования показали, что наиболее специфической антимикробной активностью обладают полиметаллические комплексы на основе хитозана, содержащие ионы меди и серебра. Зоны роста бактерий для комплексов с медью и серебром были значительно больше по сравнению с контрольной группой. Хитозан *Apis Mellifera* также проявлял антимикробную активность, но она была относительно меньшей по сравнению с комплексом хитозан-медь и хитозан-серебром (рис.).

Как видно из рисунка полиметаллические комплексы на основе хитозана, полученные в среде ждкого азота из подмора пчел *Apis mellifera*, проявляют значительную антибактериальную активность. Особенно для Штамма бактерий

Salmonella, грамположительных бактерий *Staphylococcus aureus* и *Listeria Monocytogenes*, а также грамотрицательных бактерий: *Enterococcus faecalis* и *Escherichia coli* и могут быть использованы для разработки новых антимикробных материалов. В частности, наиболее эффективными в отношении патогенных микроорганизмов оказались комплексы, содержащие ионы меди. Дальнейшие исследования будут направлены на изучение возможностей использования этих комплексов в других областях, таких как медицина, фармацевтика и пищевая промышленность.

Рис. Влияние хитозана *Apis mellifera* и полиметаллических комплексов на патогенные микроорганизмы

Литература

1. El-Tahlawy, K. F., El-Rafie, M. H., & Abdel-Mohdy, F. A. Chitosan-based antibacterial textiles. *Journal of Applied Polymer Science*, 2006100(5), 3354-3363.
2. Rabea, E. I., Badawy, M. E. T., Stevens, C. V., Smagghe, G., & Steurbaut, W. Chitosan as antimicrobial agent: applications and mode of action. *Biomacromolecules*, 2003 4 (6), 1457-1465.
3. Fernandes, J. C., Tavaría, F. K., Soares, J. C., Ramos, O. S., Monteiro, M. J., Pintado, M. E., & Malcata, F. X. (2008). Antimicrobial effects of chitosans and chitooligosaccharides, upon *Staphylococcus aureus* and *Escherichia coli*, in food model systems. *Food Microbiology*, 25(7), 923-928.
4. Ikhtiyarova G.A., Маматова Ш.Б., Темиров Ф.Ф. Холтураева Н.Р //Синтез комплекса хитозан-серебро из пчелиного подмора и изучение их физико-химических свойств. *Научный вестник НГУ* 2022г. 3. С. 67-73.
5. Ikhtiyarova G.A., Холто'rayeva N.R., Turabdjanov S.M., Aliyeva M.T., // Asalaridan olingan xitozan-kumush kompleksining bakterisid xossalari // БМТИ фан ва технологиялар тараққиёти илмий техникавий журнал. №5. 44-48. ISSN 2181-8193.